

مقایسه دیدگاه های آیین تائویی و آیین هندویی در خصوص پاکی محیط زیست

حجت الله جوانی

دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه الزهرا (س)

hojjatollahj@alzahra.ac.ir

با رجوع به منابع و متون تائویی و هندویسم به نظر می‌رسد که در هر دو آیین مولفه‌هایی در خصوص دوستی انسان و محیط زیست می‌توان یافت. در آیین تائویی، انسان برای برخورداری از سلامت و بهداشت روانی و جسمی لازم است که با محیط زیست انس و هم نشینی دوستانه داشته باشد. برخورداری از روح سالم در فضای سالم زیستی صورت می‌پذیرد. بنابراین کوشش در سالم نگه داشتن محیط زیست، آسیب نرساندن به آن و عمل بر طبق قوانین تائو به هماهنگی و توازن زمین و آسمان کمک می‌نماید. هندویسم به عنوان یکی از ادیان کهن به محیط زیست توجه ویژه داشته است. ریشه این توجه به اساطیر کهن هندویی و اندیشه دینی آن باز می‌گردد. در این آیین، طبیعت از وجود و جسم و جان خدای کل به نام "پوروشه" پدید آمده است. بنابراین اجزاء و آخیش‌هایی محیط زیست و انسان‌ها دارای خویشاوندی و پیوند نزدیک بر اساس بنیادهای یکسان‌انگاری باشندگی هستند. در آیین هندوها، انسان‌ها و آخیش‌های محیط زیست، زاده زمین‌اند که مادر همگان است و این مفهوم یک لیدی در نزد هندوها است. چون زمین ما در انسان‌ها است پس به او و همه پدیده‌های آن باید مهر ورزید. پس پاک نگه داشتن محیط زیست و آسیب نرساندن به آن و روان داشتن بیداد نسبت به آنیا همانا همیسا جزو بایسته‌ها یا خلاق‌ی انسان در خصوص مادر بزرگ و کیهانی‌اش است.

کلید واژگان: تائویسم، هندویسم، هماهنگی، محیط زیست، آزار نرساندن به زندگان.